

ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПОПОВА И.В.,
д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПАНКОВА-ИГНАТЕНКО И.В.,
аспирант кафедры банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлен авторский подход к классификации бизнес-процессов предприятий. Сформирована модель ключевых элементов бизнес-модели для предприятия. На основе проведенного исследования представлен подход к определению понятия «бизнес-процесс».

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, экономическая модель, референтная модель, бизнес-модель.

RESEARCH OF BUSINESS PROCESSES OF ENTERPRISES AND FEATURES OF THEIR MODELING

POPOVA I.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
Head of the Department of Banking,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

PANKOVA-IGNATENKO I.V.,
postgraduate of the Department of banking,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents the author's approach to the classification of business processes of enterprises. Formed a model of the key elements of the business model for the enterprise. Based on the conducted research, presents an approach to the definition of the concept of «business process».

Keywords: business process, modeling, economic model, reference model, business model.

Постановка задачи. Реформирование экономики, постоянные изменения во внешней среде коммерческих отношений и рост конкуренции на рынках сбыта обуславливают необходимость

поиска принципиально новых механизмов моделирования бизнес-процессов предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию различных аспектов бизнес-процессов предприятий посвящен ряд научных работ таких ученых-экономистов, как: Н.С. Андрияшина, Е.В. Романовская, Т.А. Белозерова, Л.Г. Кириллова, И.В. Попова, Э.В. Бардасова, М.Ш. Мержо, Л.Ш. Янгульбаева, К.Т. Пайтаева, Г.Л. Толкаченко, В.В. Гайдук, А.В. Шеер, М. Ростански, М. Портер, В. Миллар и др. При этом все еще сохраняется неопределенность на относительно классификации бизнес-процессов как теоретического, так и прикладного характера.

Актуальность исследования. Реалии настоящего свидетельствуют о том, что в практической деятельности возникают сложности по совершенствованию бизнес-процессов предприятий, вызванные высокой скоростью осуществления технологических процессов, коммерческих и логистических операций в рыночных условиях.

Цель статьи – исследование бизнес-процессов предприятий и особенностей их моделирования.

Изложение основного материала исследования. В научной литературе освещены различные экономические модели, описывающие многообразие функционирующих предприятий и которые отличаются в основном тем, какие функции и, как следствие, какие бизнес-процессы они применяют. Существует много научных подходов отечественных и зарубежных ученых к толкованию самого понятия бизнес-процесса.

Аналитический обзор различных подходов к трактовке понятия «бизнес-процесс» [1-10] позволил предложить собственное видение его сущности как совокупности внутренних непрерывных, взаимосвязанных операций и видов деятельности, ключевых в создании потребительской ценности, которые направлены на превращение одного или нескольких входных элементов с использованием необходимых ресурсов и под влиянием управленческих механизмов на выход (результат), который имеет ценность для внутреннего и внешнего потребителя.

В границах бизнес-процесса реализуются коммерческие организационно-управленческие, логистические и другие операции), которые включают: процессы товарооборота,

планирования и управления, ресурсные процессы, процессы преобразования структуры, технологий и т.п.

Учитывая концепцию М. Портера, который в составе цепи создания (наращивания) ценности выделил первичные и поддерживающие (вспомогательные) виды деятельности [10, с. 152], в научной литературе выделяют основные, вспомогательные и управленческие процессы.

Основные бизнес-процессы непосредственно участвуют в формировании добавленной стоимости, оказываются на пути движения продукции (товаров, работ, услуг) и соответствуют основным этапам ее жизненного цикла: от создания до реализации.

Вспомогательные (обслуживающие) процессы непосредственно не генерируют добавленной стоимости, а обеспечивают осуществление основных процессов.

Управленческие процессы, с одной стороны, обеспечивают выполнение основных процессов, а, с другой, направлены на удовлетворение интересов основных заинтересованных групп (стейкхолдеров: собственников, поставщиков, потребителей, персонала, государства, кредиторов) и связаны с управлением персоналом, финансовым управлением и т.п.

По уровню детализации в современной научной литературе выделяют процессы верхнего уровня, подпроцессы (или субпроцессы) и операции.

Отметим, что процессы верхнего уровня представляют собой достаточно сложную совокупность взаимосвязанных работ, осуществляемых в определенной последовательности, которая может быть детализирована на подпроцессы – процессы нижнего уровня, которые, в свою очередь, состоят из отдельных взаимосвязанных операций, не подлежащих дальнейшей детализации.

В зависимости от функций выполнения выделяют [2; 5-10] межфункциональные (сквозные) и внутрифункциональные бизнес-процессы.

В современной научной литературе по проблемам регулирования и управления бизнес-процессами [1-11] специалисты выделяют «типовые» и «референтные» бизнес-процессы. Поддерживаем их взгляды относительно того, что типовые бизнес-процессы – это их базовые виды верхнего уровня условного (абстрактного) предприятия.

Считаем, что именно на основе типовых процессов верхнего уровня, их горизонтальных и вертикальных связей формируются эталонные и референтные модели предприятия.

Изучение типовых бизнес-процессов, референтных моделей является основой для определения индивидуальных бизнес-процессов – совокупности взаимосвязанных работ, характерных для конкретного предприятия, особенностей его операционной деятельности и системы управления. Важным моментом в формировании индивидуальных бизнес-процессов является изучение аналогичного опыта более успешных предприятий. Бизнес-процессы более успешных конкурентов следует определять, как конкурентные бизнес-процессы. Их исследование с помощью технологии бенчмаркинга и внутреннего анализа индивидуальных процессов позволяет отдельному предприятию определять возможные направления их усовершенствования.

На основе обобщения существующих подходов предлагаем авторскую классификацию бизнес-процессов с их четким разделением на основные, вспомогательные и управленческие процессы (табл. 1).

Таблица 1

Авторский подход к классификации бизнес-процессов предприятий

Процессы верхнего уровня	Подпроцессы
Основные бизнес-процессы	
1. Исследование рынка и потребностей потребителей	1.1. Определение потребностей потребителей; 1.2. Измерение уровня удовлетворенности потребителей; 1.3. Мониторинг изменений на потребительском рынке; 1.4. Формирование ассортиментной политики; 1.5. Формирование ценовой политики; 1.6. Формирование плана реализации товаров.
2. Закупки сырья/товаров	2.1. Формирование плана закупок; 2.2. Поиск поставщиков; 2.3. Заключение договоров на поставку; 2.4. Контроль оформления договоров; 2.5. Размещение заказов на поставку.
3. Транспортировка сырья/товаров	3.1. Заключение договоров по аренде автомобилей; 3.2. Заключение договоров на транспортировку; 3.3. Поддержка транспорта на должном техническом уровне; 3.4. Предоставление информации по транспорту для оперативного учета; 3.5. Обеспечение сохранности автомобильного транспорта.
4. Хранение сырья/товаров	4.1. Организация хранения; 4.2. Обеспечение сохранности; 4.3. Контроль состояния складов.

Продолжение табл. 1

Процессы верхнего уровня	Подпроцессы
<i>Основные бизнес-процессы</i>	
5. Реализация	5.1. Предпродажная обработка товаров; 5.2. Размещение товаров в торговых залах; 5.3. Расчетное обслуживание; 5.4. Предоставление информации о реализации для оперативного учета.
<i>Вспомогательные (обслуживающие) бизнес-процессы</i>	
1. Административно-хозяйственное обеспечение	1.1. Планирование потребности в хозяйственном обеспечении; 1.2. Обеспечение уборки; 1.3. Обеспечение малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 1.4. Закупки и обеспечения работы оборудования; 1.5. Проведение текущих ремонтов оборудования; 1.6. Содержание зданий и сооружений; 1.7. Обеспечение теплом и электроэнергией; 1.8. Обеспечение информационно-методической сетью; 1.9. Ремонт автомобильного транспорта.
2. Информационное обеспечение	2.1. Планирование управления информационными ресурсами; 2.2. Разработка и внедрение информационных систем поддержки предприятия; 2.3. Обеспечение хранения и поиска данных; 2.4. Обеспечение обмена информацией; 2.5. Обеспечение доступа к информации и коммуникациям; 2.6. Оценка и аудит качества информации.
3. Обеспечение безопасности	3.1. Обеспечение физической безопасности персонала; 3.2. Обеспечение информационной безопасности; 3.3. Обеспечение экономической безопасности.
<i>Бизнес-процессы управления</i>	
1. Стратегическое управление	1.1. Проведение стратегического анализа; 1.2. Разработка стратегии развития предприятия; 1.3. Обеспечение реализации стратегии; 1.4. Проведение стратегического контроля и корректировки.
2. Управление финансами	2.1. Финансовый анализ; 2.2. Финансовое планирование; 2.3. Управление финансовыми ресурсами; 2.4. Осуществление финансовых и учетных операций; 2.5. Формирование финансовой отчетности; 2.6. Управление налогами; 2.7. Внутренний финансовый контроль и аудит.
3. Управление налогами	3.1. Налоговое планирование; 3.2. Налоговый учет; 3.3. Контроль правильности расчетов налогов; 3.4. Контроль исполнения налоговых обязательств; 3.5. Налоговая оптимизация в рамках действующего законодательства; 3.6. Анализ работы по управлению налогами; 3.7. Формирование налоговой отчетности.

4. Управление персоналом	4.1. Подбор персонала; 4.2. Ведение кадрового учета; 4.3. Обучение и развитие персонала; 4.4. Оценка персонала; 4.5. Мотивация персонала; 4.6. Формирование корпоративной культуры.
5. Управление проектами развития	5.1. Анализ проектных инициатив; 5.2. Инициирование проекта; 5.3. Подбор менеджеров проекта; 5.4. Контроль реализации проекта; 5.5. Формирование отчетности по реализации проекта.
6. Управление бизнес-процессами и качеством	6.1. Определение бизнес-процессов и ответственных; 6.2. Формирование ключевых показателей эффективности бизнес-процессов; 6.3. Регламентация бизнес-процессов; 6.4. Сбор информации о функционировании бизнес-процессов; 6.5. Анализ информации о функционировании бизнес-процессов; 6.6. Разработка решений по улучшению бизнес-процессов; 6.7. Обеспечение изменений бизнес-процессов.

Источник: составлено на основе [1-11]

Такой подход к разделению бизнес-процессов может рассматриваться практикующими специалистами как референтная модель процессов для предприятия.

В системе процессного управления в контексте построения финансового планирования на его принципиальных положениях кстати, по нашему мнению, будет классификация бизнес-процессов по степени (уровню) их соответствия целевым финансовым параметрам.

По этому признаку мы выделили процессы, отвечающие установленным целевым финансовым параметрам, то есть позволяющие предприятию реализовывать стратегические финансовые цели деятельности, и процессы, которые не соответствуют таким параметрам, то есть не создают предпосылок для достижения стратегических финансовых целей и нуждаются в корректировке. Для идентификации масштабов несоответствия и определения действий по изменению бизнес-процессов, на наш взгляд, уместно предложить их более подробную классификацию (табл. 2).

Моделирование бизнес-процессов следует рассматривать как интегрирование ключевых коммерческих, организационно-управленческих и логистических операций, которые начинаются от поставщиков (производителей) продукции и охватывают всех

потребителей товаров, услуг и информации, при этом добавляя ценность для субъектов данного процесса. Моделирование бизнес-процессов имеет логическое завершение в виде создания эффективной бизнес-модели.

Таблица 2

Классификация бизнес-процессов предприятия по уровню соответствия целевым финансовым параметрам

Типы процессов	Характеристика	Желаемый диапазон изменений
Полностью адекватные	Соответствие бизнес-процессов целевым показателям их эффективности	Поиск резервов усовершенствования «на опережение»
Скорее адекватные	Ниже целевых, но ближе к верхней границе стандарта	Несущественный
Почти адекватные	Ниже целевых, но ближе к нижней границе стандартов	Несущественный
Мало адекватные	Ниже целевых, «выходящих из коридора стандартов»	Существенный
Неадекватные	Существенно ниже целевых показателей их эффективности	Существенный

Источник: составлено на основе [1-10]

Бизнес-процессы, формируемые предприятием, являются неоднородными. Как показало проведенное исследование [1-11], при определении сущности понятия «бизнес-модель» целесообразно выделить два подхода:

1) ориентированный на бизнес-процессы / цель – связан с рассмотрением деятельности предприятия с точки зрения бизнес-процессов и технологий (фокус внимания направлен на внутреннюю деятельность предприятия);

2) ориентированный на ценность / клиента – предполагает ориентацию на ценность, которую предприятие создает для внешних клиентов, а также на результатах деятельности.

Это позволило сформулировать ключевые элементы бизнес-модели для предприятия и выявить положительный эффект для участников (рис. 1).

Ключевыми элементами бизнес-модели любого предприятия, определяющими ее содержание, являются:

– ценность для внешних клиентов, которую предлагает предприятие на основе своих товаров и услуг;

– система создания этой ценности, включающая поставщиков и целевых клиентов, а также цепь создания ценности;

- активы, которые предприятие использует для создания ценности;
- финансовая модель предприятия, определяющая как структуру затрат, так и способы получения прибыли.

Рис. 1. Модель ключевых элементов бизнес-модели для предприятия (авторская разработка)

Подчеркнем, что при данном подходе акцент целесообразно осуществлять на таких бизнес-процессах, как управление спросом, закупками, материальными потоками, прибылью и взаимоотношениями с покупателями.

Бизнес-модель формируется, исходя из целей развития предприятия, определяющих состав базовых компонентов бизнес-

модели (сквозных бизнес-процессов). В совокупности базовые компоненты составляют определенную методологическую платформу, содержащую следующее: бизнес-функции, которые описывают бизнес; бизнес-процессы, описывающие выполнение бизнес-функций; организационную структуру, определяющую, где выполняются бизнес-функции и бизнес-процессы; фазы, определяющие, в какой последовательности необходимо внедрять бизнес-функции; задачи, определяющие исполнителей бизнес-процессов; правила, определяющие связь между бизнес-операциям

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В статье на основе аналитического обзора представлена трактовка понятия бизнес-процесса, предложен авторский подход к классификации бизнес-процессов предприятий, а также сформирована модель ключевых элементы бизнес-модели для предприятия.

Список использованных источников

1. Андряшина, Н.С. Особенности формирования бизнес-процессов на предприятии / Н.С. Андряшина, Е.В. Романовская // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2021. – № 8 (58). – С. 15-21.

2. Белозерова, Т.А. Изучение бизнес-процессов организации на примере предприятия // Т.А. Белозерова // Интернаука. 2022. – № 37-3 (260). – С. 7-10.

3. Кириллова, Л.Г. Логистические подходы к управлению бизнес-процессами на предприятиях сервиса / Л.Г. Кириллова, Э.В. Бардасова // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – Т. 3. – № 8 (104). – С. 54-58.

4. Мержо, М.Ш. Трансформация бизнес-процессов предприятия в условиях цифровизации / М.Ш. Мержо, Л.Ш. Янгульбаева // Вестник научной мысли. – 2022. – № 5. – С. 122-126.

5. Пайтаева, К.Т. Анализ бизнес-процессов предприятия: описание, цели, методика / К.Т. Пайтаева // Экономические науки. – 2020. – № 193. – С. 119-122.

6. Попова, И.В. Налоговое стимулирование развития деятельности предприятий / И.В. Попова, З.В. Кашникова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – Т. 10. – № 10-1. – С. 170-181.

7. Романова, А.Н. Стратегическое планирование бизнес-процессов на предприятиях / А.Н. Романова

// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2022. – № 9. – С. 130-134.

8. Толкаченко, Г.Л. Анализ бизнес-процессов предприятия как метод выявления точек роста его эффективности / Г.Л. Толкаченко, В.В. Гайдук // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 1 (49). – С. 184-191.

9. Шеер, А.В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы / А.В. Шеер // 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: МетаТехнология, 1999. – 151 с.

10. Porter M.E., Millar V.E. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review (July–August 1985). – Pp. 149–160.

11. Rostanski M. Business process analysis for the higher education institution example. Research Gate. August 2013 [Electronic resource]. – Available at: https://www.researchgate.net/publication/256196756_Business_process_analysis_with_the_higher_education_institution_example (Accessed: 18.10.2022).

УДК 336.6
DOI

ЭВОЛЮЦИЯ И СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОПОВА И.В.,

**д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

САМОХИНА Е.В.,

**аспирант кафедры банковского дела,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследованы экосистемы на основе эволюционной экономической методологии, которая использует инструментарий эволюционной биологии. Обосновано, что доминирующие технологии и соответствующие институты изменяются под влиянием географических, исторических и генно-культурных факторов, которые определяют способность к выживанию, долголетия и репродуктивный потенциал экосистем. Установлено, что, как и в биологии, экосистемы в экономике могут быть разного уровня.

Ключевые слова: экосистема, биология, экономика, эволюция, промышленная экосистема, финансовая экосистема.